

УДК 347.77: 347.78

Рева Аліна Олексіївна –

студентка факультету господарського права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Alina O. Reva –

student of Economic law Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine
(77 Pushkinska St., Kharkiv, 61024, Ukraine)

Правове регулювання захисту ювелірних виробів як об'єкта інтелектуальної власності

Серед ювелірних дизайнерів та виробників існує великий інтерес до використання правових засобів, що надає право інтелектуальної власності, з метою захисту прав на оригінальний зовнішній вигляд їх виробів. За останні роки в міжнародній практиці було чимало позовів через порушення авторських прав на ювелірний дизайн і Україна не є виключенням. Щоб комплексно дослідити цю тему авторка розглядає різні види захисту виключних прав, такі як авторське право, патент та торговельна марка. Також проаналізовано міжнародну та національну судову практику.

Ключові слова: авторське право, патент, торговельна марка, дизайн, ювелірний виріб, промисловий зразок.

Среди ювелирных дизайнеров и производителей существует большой интерес к использованию правовых средств, предоставляющий право интеллектуальной собственности, с целью защиты прав на оригинальный внешний вид их изделий. За последние годы в международной практике было много исков за нарушения авторских прав на ювелирный дизайн, Украина не является исключением. Чтобы комплексно исследовать эту тему автор рассматривает различные виды защиты прав, такие как авторское право, патент и торговая марка. Также проанализирована международная и национальная судебная практика.

Ключевые слова: авторское право, патент, торговая марка, дизайн, ювелирное изделие, промышленный образец.

A.O. Reva Legal Regulation of Protection of Jewelry as an Object of Intellectual Property

Currently, much attention is paid to the protection of intellectual property in all areas of business in general and in the jewelry industry in particular. This is due primarily to the maintenance of a high level of developed competition among participants in market relations. Realizing the fact that not a single modern business system functions without intellectual support, entrepreneurs, investing significant funds in the production and promotion of their product, decide the issue of granting legal protection to intellectual property objects at the initial stage of creating a commercial project.

There is a lot of interest among jewelry designers and manufacturers in the best practices for protecting intellectual property. In recent years, there have been many lawsuits in international practice for violation of copyright for jewelry design, Ukraine is not exception. A proper understanding of this topic is key to getting the proper recognition and financial benefit from the original creation from the manufacturer.

In order to comprehensively investigate this topic, the author considers various types of rights protection, such as copyright, patent and trademark (three-dimensional sign).

It is determined that jewelry belongs to works of applied art and is subject to copyright. This means that it is the form of expression of the work that is protected, and not the idea, process, concept.

Regardless of whether the work has been made public, copyright to it arises from the very fact of its creation and does not require the author to register or in any other special way to formalize his rights.

With regard to a patent, the author determines that a piece of jewelry can be protected as an industrial design, provided that it is new (in other words, an identical item or that has minor differences, has not been

made public) and has an individual character (that is, a consumer can distinguish one product from another one). It is the appearance of the product that is protected, which is determined by the lines, contours, color, shape, texture, material of the product.

Author also analyzes the international jurisprudence, and provides examples of national cases considered by the courts in our time.

On the basis of the analysis and the considered examples from practice, it was concluded that the provision of legal protection to original artistic and design solutions of jewelry can be ensured in the following ways: defending copyright to the developed design in court; obtaining a patent for an industrial design - the appearance of a product; registration of a trademark.

In addition, author notes that the combination of all three-protection tools strengthens the position of the owner when defending his rights in court.

Keywords: *copyright, patent, trademark, design, jewelry, industrial design.*

Постановка проблеми. Оскільки українськими науковцями майже не висвітлювалась проблема захисту дизайну ювелірних виробів, вважаємо за доцільне провести аналіз основних способів охорони та захисту прав інтелектуальної власності на оригінальний дизайн. Авторське право є невід’ємною частиною створеного виробу, тому що він є результатом творчої діяльності та існує в об’єктивній формі (прикраса), і виникає одразу після створення. Патент та торговельна марка є додатковими, але не менш важливими правовими інструментами захисту означених об’єктів. Тому, у статті проаналізовано саме такі варіанти захисту творчої або дизайнерської діяльності у сфері ювелірного бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначена тематика майже не висвітлюється на національному рівні, виключення становлять роботи таких дослідників як О.С. Власюк, І.І. Дахно, А.Н. Ігнатенко, О.В. Токарева.

Метою статті є визначення дизайну ювелірних виробів як об’єкту інтелектуальної власності та аналіз різних способів захисту таких виробів, а також аналіз зарубіжної практики з досліджуваного питання.

Виклад основного матеріалу. Осадча А.М., Гула Є.П. у власній праці визначають, що державна економічна політика має забезпечити чітке правове визнання цього напрямку, ключовим елементом якої має стати прогресивне за змістом та чітке за юридичним виконанням законодавче забезпечення регулювання відповідних суспільних відносин [10, 83].³ такою думкою важко не погодитись.

Такі суспільні відносини у сфері науково-технічної та художньо-конструкторської творчості перебувають у постійному розвитку та потребують правового опосередкування прави-

лами, що гармонізовані з прийнятими міжнародною спільнотою стандартами правової охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності [9, 64].

Перший вид захисту інтелектуальної власності, який ми розглянемо – авторське право, яке може бути особливо корисним інструментом захисту ювелірних конструкцій. Авторське право захищає художні вирази, оригінальні для творця, які зафіксовані у матеріальній формі. Не поширюється правова охорона на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, [...], навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі [2].

Закон України «Про авторське право» у статті 8 визначає об’єкти авторського права та відносить ювелірні вироби до творів ужиткового мистецтва. Тому можна зробити висновок, що в Україні на законодавчому рівні визначено можливість захистити порушені права у сфері, що досліджується.

Наступним важливим елементом є обмеження об’єкта авторського права його функціональністю; такі вироби не можуть бути захищені, на відміну від окремих частин таких виробів. Тобто, якщо об’єкт має практичну або корисну функцію, захист авторських прав застосовується лише до оригінальних, творчих елементів, але не поширюється на основний дизайн, що є похідним або залежним від функціоналу об’єкта.

Як підкреслюється у справі Бетмобіль [16], авторське право може захищати будь-яке авторське, графічне чи скульптурне авторство, яке можна ідентифікувати окремо від утилітарних аспектів об’єкта. Наприклад, різьблення на спинці стільця або квітковий дизайн рельєфу на столових приладах можуть бути захищені ав-

торським правом, але не дизайн стільця або самого столового приладдя [15]. Також на відміну від аналогів дизайну одягу, структура яких, як правило, вважається функціональною та не захищає авторські права, ювелірні дизайни можуть бути захищені авторським правом [11, 63].

Чудовими ілюстраціямислугують рішення Бюро реєстрації авторських прав та судів Сполучених Штатів Америки. Доцільно розглянути такі випадки, щоб дослідити, які саме дизайнерські рішення можуть бути зареєстровані у якості авторського права на міжнародному рівні. Наразі така практика захисту дизайну ювелірних виробів має найпотужнішу базу в світі та може слугувати яскравим прикладом для інших країн.

Серед великої кількості ювелірних прикрас, можна знайти численні випадки квітів, пелюсток, листків та інших мотивів, що зустрічаються в природі. Нижче розглянемо судові рішення з позиції визначення оригінальності, що є ключовим елементом при визнанні авторського права.

У справі *Cosmos Jewelry v. Po Sun Hon* (Центральний округ Каліфорнії, 2004 року) [19] розглянутий дизайн нагадував квітку плюмерії (різновид гавайської рослинності), яка також відома як символ штату. Дизайнер Вонг отримав реєстрацію авторських прав на свій дизайн у 1997 році. Коли він подав до суду позов на іншого виробника ювелірних виробів за порушення дизайну плюмерії, відповідач оскаржив дійсність реєстрації і стверджував, що робота не була досить оригінальною, оскільки численні елементи дизайну Вонга містять елементи квіток плюмерії, що зустрічаються в природі. Незважаючи на сильну схожість між ключовими елементами дизайну Вонга і елементами квітки, щозустрічається в природі, суд постановив, що вираз Вонга плюмерії був досить оригінальним.

У справі *Van Cleef & Arpels Logistics v. Jewelry* (Південний округ Нью-Йорка, 2008 року) [20] Бюро реєстрації авторських прав задовольнило заяву Ван Кліфа 7 січня 1976 року. Коли інша сторона оскаржила оригінальність реєстрації авторських прав, суд постановив, що зображення конюшини, що використовувалось у 88-му піхотному полку армії США, охоронялося авторським правом. Незважаючи на звичайність форми – чотирилиста конюшина, що зображена на значках армії і намистах у формі серця, суд постановив, що розташування елементів було

досить оригінальним без будь-яких додаткових пояснень.

Однак з 2016 року Бюро реєстрації авторських прав опублікувало численні висновки, що відхиляють заявки на роботи, які, незважаючи на те, що вони дуже схожі на згадані вище приклади, були визнані недостатньо «оригінальними». Наприклад, Управління відхилило заявку Елі Ельдада Нива [18] на реєстрацію його ювелірного дизайну під назвою «Простий браслет з шипами з логотипом», «Кільце з простими шипами з логотипом» та інші. Кожна з цих робіт складалася з варіацій трьох плетених металевих ниток, щонагадують колючі гілки.

Бюро реєстрації авторських прав виявило, що зразки не містять достатньої кількості оригінальних і творчих рішень для підтримки реєстрації авторських прав, тому що вони містять тільки один або два основних елементи в простій комбінації.

Отже, можна зробити висновок, що важко з великою впевненістю передбачити умови, при яких Бюро вважатиме твір досить «оригінальним», щоб гарантувати охорону.

Однією з важливих переваг авторського права є те, що твір отримує захист при створенні. Таким чином, реєстрація не є обов'язковою для володіння авторським правом. Однак реєстрація авторських прав має значні переваги, і вона є необхідною умовою для подання позову про порушення прав.

Ще однією перевагою захисту авторських прав є те, що вона має відносно тривалий термін, який триває протягом життя автора твору плюс додаткові 70 років [2]. У свою чергу Бернська конвенція «Про охорону літературних і художніх творів» [1] визначає такий термін у 50 років після смерті автора, але нормативні положення залишають право за країнами членами у національному законодавстві збільшувати строк охорони.

Авторське право дозволяє правоволодільцю перешкоджати копіюванню дизайну ювелірних виробів. Таким чином, якщо відповідач зможе довести, що він не копіював дизайн (наприклад, коли відповідач незалежно створив такий же або аналогічний дизайн, не знаючи про дизайн, захищений авторським правом), то порушення не буде.

Наступним видом захисту дизайну ювелірного виробу є патент на промисловий

зразок. Міжнародна класифікація промислових зразків відносить ювелірні вироби до 11 класу та наводить характеристику більш ніж 60 виробів [5].

На відміну від авторського права, патент на зразок захищає загальний естетичний вигляд дизайну за умови, що він відповідає вимогам щодо новизни і в значній мірі відрізняється від інших зразків.

Важлива відмінність, яка визначається правозастосовчою практикою США – порушення авторських прав потребує доведення того, що порушник «скопіював» твір. Зокрема, що у них був доступ до роботи, захищеної авторським правом, і вони створили роботу, яка в значній мірі схожа. Порушення патенту на зразок не вимагає «копіювання». Порушення виникає, коли створюється по суті аналогічний дизайн, незалежно від того, чи знав порушник про те, запатентовано такий дизайн чи ні.

Щодо терміну захисту в Україні, патент на промисловий зразок діє на території України протягом 10 років з можливістю продовження на 5 років, рахуючи з дати подання заявки. Також протягом зазначених строків для підтримки чинності патенту належить сплачувати щорічні мита [7].

У багатьох країнах існує можливість отримати як патент, так і охорону авторським правом, оскільки суди і патентні відомства визнають [17], що між такими видами захисту може бути збіг. Таким чином, не виключається можливість отримати документи, що встановлюють охорону авторським та патентним правом, що захищатимуть ювелірний виріб з різних правових позицій. Часткове перекриття режиму охорони може також залежати від того, чи розглядається форма предмета як твір «ремесла» або «художньої майстерності», або тільки як форма промислового виробу, як предмет промислового зразка [15].

Наприклад, відповідно до закону про авторське право в Сполучених Штатах Америки твори художньої майстерності, втілені в предметах, таких як посуд, скляний посуд, столові прилади і ювелірні вироби, отримують охорону авторським правом, навіть якщо вони захищені як зразки відповідно до патентного законодавства [14].

Щодо патенту на корисну модель або винахід то процедура отримання більш складна,

але можлива. Адже під час експертизи визначається, чи у витворі ювелірного мистецтва присутній інноваційний технічний елемент або пристрій для реєстрації його в якості корисної моделі або винаходу. Також об'єктом корисної моделі або винаходу може бути інноваційний спосіб виробництва або обробки ювелірного виробу, унікальний склад ювелірної сировини, сплавів або синтетичних дорогоцінних каменів і навіть оригінальні технічні елементи ливарних форм [13]. Не слід забувати, що правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, загальноновизнаним принципам моралі та відповідає умовам патентоздатності [4].

Українська база містить близько 50-и патентів на корисні моделі та винаходи, предмет яких так чи інакше пов'язаний з ювелірними прикрасами. Можна зустріти достатньо цікаві патенти, такі як спосіб розміщення людської волосини в ювелірному виробі або використання ювелірного виробу як кріплення для бездротових навушників.

Третій вид захисту ювелірних виробів – *реєстрація торговельної марки*. Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», торговельна марка – зареєстроване у встановленому законом порядку позначення, привласнене товару для його ідентифікації й вказівки виробника (підприємства, фірми) [3]. Вона представляє собою малюнок (символ, знак), певне сполучення букв, чисел, які вказують на приналежність товару певній фірмі. Торговельна марка допомагає споживачам ідентифікувати й придбавати вироби або послуги, походження і якість яких засвідчені відмітною торговельною маркою і які щонайкраще відповідають їх потребам.

Дизайнери ювелірних виробів можуть застосовувати торговельні марки до символів, які постійно використовуються для позначення їх ювелірних виробів або для того, щоб їх можна було ідентифікувати як належні до ювелірної компанії. Щоб бути зареєстрованим у якості торговельної марки, елемент дизайну повинен виділятися на ринку та мати ідентифікаційну спроможність. Процес реєстрації марки зазвичай займає приблизно рік, через велику кількість етапів перевірки. Строк дії свідоцтва на торговельну марку становить 10 років від дати подан-

ня заявки з можливістю подовжити такий строк на такий самий термін.

Існує ще один нестандартний спосіб захисту прав на ювелірний виріб, а саме: *реєстрація об'ємної (тривимірної) торговельної марки*. Таким чином, можна захистити дизайн ювелірних виробів саме через реєстрацію тривимірного знаку для товарів і послуг. Українське законодавство та навіть технічні можливості реєстру дозволяють реєструвати такі торговельні марки.

Тривимірні елементи, такі як певні елементи дизайну ювелірних виробів, можуть бути захищені як торговельні марки. Відповідно п.10.1.2. «Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг» – до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак [6].

Таким чином, конкретна застібка або оправа для каменю не будуть мати права на захист у якості торговельної марки, якщо не буде передбачена функція ідентифікації джерела, відмінна від функціональності об'єкту. Це пов'язано з тим, що у кількох виробників може бути одна і та ж застібка або оправа, а тому, такі елементи не будуть асоціюватися споживачами тільки з одним джерелом виробництва або продажу.

На сьогодні в Україні існує зовсім мало судових розглядів, що стосуються захисту порушених прав інтелектуальної власності у сфері дизайну ювелірних виробів. Нещодавно, прецедентом став конфлікт між двома українськими ювелірними виробниками – “Guzema Jewelry” та «Золотий Вік». Власниця “GuzemaJewelry” повідомила в соцмережах, що компанія «Золотий вік» на початку 2021 року випустила колекцію кілець, ідентичну її першій колекції «Classic Collection», яку вона створила в 2016 році. Валерія Гузема – власниця першої колекції – має патент на промисловий зразок №37690 від 25 вересня 2018 року. Слід зазначити, що в арсеналі виробника, зареєстрованими як промисловий зразок є більше, ніж 20 ювелірних виробів. У спорі, що виник, дизайнерка надала інформацію лише щодо одного кільця, але зазначила, що скопійована не єдина прикраса.

Компанія «Золотий вік» надала відповідь лише після оприлюднення конфлікту в мережі. У відповіді зазначається, що ювелір використовує загальновідомі дизайни каблучок – “openringballs”, тренд на які з'явився на початку XXI століття. Тому компанія вважає, що вона сумлінно використовує загальноприйняті, широко поширені рішення. Що стосується каблучки з шістьма кульками, то в модельному ряді «Золотого віку» така каблучка з'явилася в кінці 2016 року, задовго до того, як Валерія Гузема запатентувала його [12].

Наразі відкрито судове провадження № 2/336/2452/2021 від 31 березня 2021 року за позовною заявою Валерії Гуземи до Приватного підприємства «Золотий Вік» про припинення порушення прав інтелектуальної власності на промисловий зразок [8]. На сьогоднішній день-призначено підготовче засідання не слід очікувати швидкого розв'язання конфлікту, оскільки такий процес може тривати місяці і навіть роки через велику кількість правовстановлюючих експертиз, що відбуватимуться.

Інший важливий аспект, який необхідно розглянути – міжнародний захист дизайну ювелірних виробів. Дизайнер або виробник прикрас повинен також з'ясувати питання про те, чи доречний такий міжнародний захист. Це особливо важливо, коли бізнес носить глобальний характер. Торговельні марки, патенти та авторські права не екстериторіальні; отже, неможливо забезпечити дотримання усіх прав, наданих в Україні, у разі порушення, яке мало місце в іншій країні.

Крім того, рекомендується зареєструвати торговельну марку в зарубіжних країнах. В Україні існує така можливість у зв'язку з приєднанням України до системи міжнародної реєстрації в рамках договору, відомого як «Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків». Ця система дозволяє за допомогою однієї заявки отримати захист торговельної марки в будь-якій іноземній країні, яка підписала зазначений договір.

Висновки. Отже, дослідивши такі види захисту ювелірних виробів у якості об'єкта інтелектуальної власності, як авторське право, патент та торговельна марка, можемо зробити наступні висновки.

1. Не можна однозначно визначити, який вид захисту краще обирати для власного

виробництва. Дизайнер може обрати один з трьох або поєднати всі разом, оскільки наявність авторських прав не забороняє реєструвати патент та торгову марку одночасно. Але також необхідно брати до уваги час дії того чи іншого виду прав. Найдовший період має авторське право, найменш короткий – торговельна марка.

2. Процес реєстрації як патенту, так і торгової марки може зайняти багато часу та коштувати чималі гроші, але, в будь-якому разі, такі витрати є меншими за судовий процес та правовстановлюючі експертизи. Якщо власник бажає захистити власні дизайнерські рішення та уникнути конфліктів, то краще подбати про це якомога раніше після створення прикрас.

3. Судова практика України не містить рішень у сфері захисту ювелірних виробів від копіювання. Саме тому справа між двома відомими виробниками прикрас може стати знаковою для українських дизайнерів. Також рішення може стати прецедентом у встановленні критеріїв для визначення охороноздатності авторським правом та патентоспроможності.

4. Українським виробникам ювелірних виробів та юристам необхідно аналізувати зарубіжну практику, враховуючи процеси уніфікації та реформування національного законодавства з міжнародно-визнаними стандартами та рівнем охорони, оскільки право інтелектуальної власності має стрімкий розвиток і важливе економічне значення. Зарубіжний досвід може бути чудовим прикладом, яких саме ситуацій уникати та як не допустити порушення власних виключних прав.

Список використаних джерел:

1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів: Конвенція від 24.07.1971 р. № 995_051. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_a87#Text (дата звернення: 26.04.2021).
2. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text> (дата звернення: 23.04.2021).
3. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> (дата звернення: 26.04.2021).
4. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12> (дата звернення: 26.04.2021).
5. Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків: Міжнародний документ від 08.10.1968 р. № 995_b07. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b07#Text (дата звернення: 26.04.2021).
6. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг: Наказ Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91. URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf (дата звернення: 27.04.2021).
7. Відповіді на питання. Додаток 5: Положення про організацію патентно-ліцензійної і винахідницької роботи в Подільському державному аграрно-технічному університеті від 19.05.2020 р. № 7. URL: <https://pdatu.edu.ua/images/naukova-miznarodna-diyalnist/plvr/dodatok5.pdf> (дата звернення: 26.04.2021).
8. Про відкриття провадження у справі та призначення справи до судового розгляду: Ухвала Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 31.03.2021 р. Спр. № 336/2292/21. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96053485> (дата звернення: 26.04.2021).
9. Дахно І. І. Патентознавство: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 317 с.
10. Осадча А.М., Гула Є.П. Забезпечення інтелектуальної власності на дизайнерські розробки. *Наукові тренди постіндустріального суспільства*. 2020. Т. 2. С. 82-25.
11. Токарева В.О. Захист інтелектуальної власності у галузі індустрії моди. *Часопис цивілістики*. 2014. № 17. С. 162-165. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8241/Chasopys%20162-165.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (дата звернення: 23.04.2021).
12. Гаврилюк В. Суперечка між брендом Guzema Jewelry і компанією «Золотий вік» — коментують юристи. *Retailers*. 21.04.2021 р. URL: <https://retailers.ua/uk/news/management/11766-spor-mejdu-brendom-guzema-jewelry-i-kompaniey-zolotoy-vek--kommentiruyut-yuristy> (дата звернення: 25.04.2021).

13. Власюк О. Патент на ювелірніе изделия как способ защиты прав. Сайт Патентного повереного Кондратюка Игоря Викторовича. 10.02.2021 г. URL: <https://patent.ua/news/Patent-na-yuvelirnye-izdeliya-kak-sposob-zashchity-prav/>(дата звернення 27.04.2021).
14. An Act for the general revision of the Copyright Law, title 17 of the United States Code, and for other purposes: Law of United States. October 19, 1976. №94-553. Copyright.gov. URL: <https://www.copyright.gov/title17/> (дата звернення: 26.04.2021).
15. Industrial Designs and Their Relation with Works of Applied Art and Three-dimensional Marks. World Intellectual Property Organization. Geneva. October 1, 2002. URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_9/sct_9_6.pdf (дата звернення: 27.04.2021).
16. Copyright FAQ: What Is a “Useful Article?”HG.orgLegalResources. 2020. URL: <https://www.hg.org/legal-articles/copyright-faq-what-is-a-useful-article--32153> (дата звернення 23.04.2021).
17. Can Jewelry Designs be Copyrighted? Jewelry this. March 18, 2019. URL: <https://www.jewelrythis.com/blog/can-jewelry-designs-be-copyrighted/>(дата звернення: 27.04.2021).
18. Case 15-866. Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands: Judgement of the U.S. Supreme Court. February 3, 2017. Casetext. URL: <https://casetext.com/case/athletica-v-varsity-brands-inc/>(дата звернення: 20.04.2021).
19. Case CV 03-753 DT. Cosmos Jewelry LTD. v. Po Sun Hon, Co.: Judgement of U.S. District Court, C.D. California. May 5, 2004.Casetext. URL: <https://casetext.com/case/cosmos-jewelry-ltd-v-po-sun-hon/>(дата звернення: 20.04.2021).
20. Case 583 F. Supp. 2d 461. Van Cleef Arpels Logistics v. Landau Jewelry: Judgement of U.S. District Court, S.D. New York. October 4, 2008. Casetext. URL: <https://casetext.com/case/van-cleef-arpels-logistics-v-landau-jewelry/>(датазвернення: 20.04.2021).

References:

1. Bernska konvetsiia pro okhoronu literaturnykh i khudozhnykh tvoriv: Konvetsiia vid 24.07.1971 r. № 995_051. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_a87#Text (data zvernennia: 26.04.2021).
2. Pro avtorske pravo i sumizhni prava: Zakon Ukrainy vid 23.12.1993 r. № 3792-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text> (data zvernennia: 23.04.2021).
3. Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh: Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 r. № 3689-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> (data zvernennia: 26.04.2021).
4. Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli: Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 r. № 3687-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12> (data zvernennia: 26.04.2021).
5. Lokarnska uhoda pro zasnuvannia Mizhnarodnoi klasyfikatsii promyslovykh zrazkiv: Mizhnarodnyi dokument vid 08.10.1968 r. № 995_b07. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b07#Text (data zvernennia: 26.04.2021).
6. Metodichni rekomendatsii z okremykh pytan provedennia ekspertyzy zaiavky na znak dlia tovariv i posluh: Nakaz Derzhavnoho pidpriemstva “Ukrainskyi instytut promyslovoi vlasnosti” vid 07.04.2014 № 91. URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf(data zvernennia: 27.04.2021).
7. Vidpovidi na pytannia. Dodatok 5: Polozhennia pro orhanizatsiiu patentno-litsenziinoi i vynakhidnytskoi roboty v Podilskomu derzhavnomu aharno-tekhnichnomu universyteti vid 19.05.2020 r. № 7. URL: <https://pdatu.edu.ua/images/naukova-miznarodna-diyalnist/plvr/dodatok5.pdf> (data zvernennia: 26.04.2021).
8. Pro vidkryttia provadzhennia u spravi ta pryznachennia spravy do sudovoho rozghliadu: Ukhvala Shevchenkivskoho raionnoho sudu m. Zaporizhzhia vid 31.03.2021 r. Spr. № 336/2292/21. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96053485> (data zvernennia: 26.04.2021).
9. Dakhno I. I. Patentoznavstvo: navch. posib. Kyiv: Tsentр uchbovoi literatury, 2012. 317 s.
10. Osadcha A.M., Hula Ye.P. Zabezpechennia intelektualnoi vlasnosti na dyzainerski rozrobky. *Naukovi trendy postindustrialnoho suspilstva*. 2020. T. 2. S. 82-25.

11. Tokareva V.O. Zakhyst intelektualnoi vlasnosti u haluzi industrii mody. Chasopys tsyvilistyky. 2014. № 17. S. 162-165. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8241/Chasopys%20162-165.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (data zvernennia: 23.04.2021).
12. Havryliuk V. Superechka mizh brendom Guzema Jewelry i kompaniieiu “Zoloty vik” — komentuiut yurysty. Retailers. 21.04.2021 r. URL: <https://retailers.ua/uk/news/menedjment/11766-spor-mejdu-brendom-guzema-jewelry-i-kompaniieiu-zolotoy-vek--kommentiruyut-yurystyi> (data zvernennia: 25.04.2021).
13. Vlasiuk O. Patent na yuvelirnye yzdelyia kak sposob zashchyty prav. Sait Patentnoho poverennoho Kondratiuka Yhoria Vyktorovycha. 10.02.2021 h. URL: <https://patent.ua/news/Patent-na-yuvelirnye-izdeliya-kak-sposob-zashchity-prav/> (data zvernennia 27.04.2021).
14. An Act for the general revision of the Copyright Law, title 17 of the United States Code, and for other purposes: Law of United States. October 19, 1976. №94-553. Copyright.gov. URL: <https://www.copyright.gov/title17/> (data zvernennia: 26.04.2021).
15. Industrial Designs and Their Relation with Works of Applied Art and Three-dimensional Marks. World Intellectual Property Organization. Geneva. October 1, 2002. URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_9/sct_9_6.pdf (data zvernennia: 27.04.2021).
16. Copyright FAQ: What Is a “Useful Article?”HG.orgLegalResources. 2020. URL: <https://www.hg.org/legal-articles/copyright-faq-what-is-a-useful-article--32153> (data zvernennia 23.04.2021).
17. Can Jewelry Designs be Copyrighted? Jewelry this. March 18, 2019. URL: <https://www.jewelrythis.com/blog/can-jewelry-designs-be-copyrighted/> (data zvernennia: 27.04.2021).
18. Case 15-866. Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands: Judgement of the U.S. Supreme Court. February 3, 2017. Casetext. URL: <https://casetext.com/case/athletica-v-varsity-brands-inc/> (data zvernennia: 20.04.2021).
19. Case CV 03-753 DT. Cosmos Jewelry LTD. v. Po Sun Hon, Co.: Judgement of U.S. District Court, C.D. California. May 5, 2004.Casetext. URL: <https://casetext.com/case/cosmos-jewelry-ltd-v-po-sun-hon/> (data zvernennia: 20.04.2021).
20. Case 583 F. Supp. 2d 461. Van Cleef Arpels Logistics v. Landau Jewelry: Judgement of U.S. District Court, S.D. New York. October 4, 2008. Casetext. URL: <https://casetext.com/case/van-cleef-arpels-logistics-v-landau-jewelry/> (datazvernennia: 20.04.2021).